

L'art du tracé des voûtes, du plan à l'élévation – théorie et pratique du *Prinzipalbogen*

G. Barot, chercheur indépendant : ORCID 0009-0007-0880-4424

e-working paper n°5 / www.geometriesensible.com / Dijon, 17 juin 2024

DOI : 10.5281/zenodo.11973281

L'art du tracé des voûtes, du plan à leur élévation, s'appuie sur un ensemble de procédés complexes, rarement explicités, et de fait difficiles à restituer. Le présent article s'appuie sur l'étude extrêmement approfondie d'E. Pliego de Andrés sur la notion d'«*arc principal*» («*Prinzipalbogen*», ou parfois dénommé «*Haupt-Bogen*», ou «*Haupt-Circkel*», «*Quadrant*», etc.) attribuée au maître-d'œuvre allemand Bartel Ranisch (vers 1648-1709), auteur d'une monumentale *Description de tous les bâtiments d'église de la ville de Dantzic, avec dessins et plans des églises*¹, publiée en 1695 à Dantzic (aujourd'hui Gdańsk, en Pologne). Plus qu'une description, il s'agit d'une étude précise du plan, et surtout du tracé des voûtes, de 14 bâtiments – principalement construits en briques - datant de la fin de la période gothique. La plupart ont malheureusement été gravement endommagés durant la Seconde Guerre mondiale, et il n'est pas certain que leur restauration soit absolument conforme à l'original. Il est donc quasiment impossible de confronter les tracés de B. Ranisch à la réalité architecturale des édifices auxquels il se réfère... Il n'en demeure pas moins que sa « description » est devenue au XIX^e. s. une référence majeure pour la compréhension du tracé des voûtes médiévales, notamment de la fin de la période gothique.

La présente étude a cherché à revenir au plus près du texte et des tracés de B. Ranisch afin de montrer que cet auteur a cherché à restituer le tracé des voûtes gothiques avec pragmatisme, sans chercher à fonder une « méthode », ni un quelconque « système », qui aurait donné une solution unique à des tracés par ailleurs fort complexes. Les divergences d'interprétation des historiens des XIX^e s. et XX^e s. viennent de qu'ils ont voulu « réduire » à quelques principes fixes une démarche fondamentalement plurielle et pragmatique, ne serait-ce – pour nombre d'entre eux – qu'en se cantonnant à un seul exemple, la description des voûtes de la basilique Sainte-Marie, laissant de côté 13 autres cas d'études... L'analyse d'E. Pliego de Andrés est à ce titre admirable de précision, de rigueur et de justesse. Nous y ajoutons les proportions² de la forme initiale contenant la voûte en plan, ainsi que le tracé régulateur permettant de restituer la géométrie des liernes et tiercerons.

Voûtes du chœur surplombant l'autel de Sainte-Catherine (Gdańsk, Pologne)

Fig. 1 (à gauche) – Etat actuel du chœur de Ste-Catherine, Gdańsk, qui ne correspond pas nécessairement à ce que nous en donne B. Ranisch... (Crédit : E. Pliego de Andrés, *op. cit.* p. 409).

Fig. 2 (au centre) – Voûtes du chœur de Ste-Catherine. Restitution : G. Barot (cf. E. Pliego de Andrés, *ibid.*)

Fig. 3 (à droite) – Plan des voûtes du chœur de Sainte-Catherine, Gdańsk : rectangle $1 \times \sqrt{2}$ et grille de huit mailles. Restitution inédite : G. Barot, 2023.

¹ B. Ranisch (1695) *Beschreibung Aller Kirchen-Gebäude der Stadt Dantzic mit Zeichnungen und Grundrissen der Kirchen, älteste erhaltene systematische bautechnische Beschreibung der Danziger Kirchen* ; Raths und Gymnasii Buchdruckern, Johann Zacharias Stollen ; 194 p. et illustr.

² Voir l'analyse judicieuse de J-C Palacios Gonzalo (2003) su les voûtes espagnoles (*First International Congress on Construction History*, 20-24/01/2003, Madrid : lire pp. 1550 et 1551) : proportions doubles, dorées, sesquialtères, sesquiterces ou sesquiquartes, etc.

Tracé des voûtes en plan – Ce tracé n'est pas décrit par B. Ranisch, mais il apparaît clairement qu'il est réalisé à partir d'un rectangle $1 \times \sqrt{2}$ et d'une grille modulaire de huit mailles. La distance entre les clés secondaires **e** et **g** – soit la mesure de la lierne **eg** - est égale à $1/4$ de la largeur du rectangle initial. La distance entre les clés secondaires **c** et **h** – soit la mesure de la lierne **ch** - est égale à $3/2$ de la largeur du rectangle initial... Le tracé est donc parfaitement régulier, construit à partir de la structure interne de la forme initiale ($1 \times \sqrt{2}$).

Du plan à l'élévation – Suivons ici les explications de l'auteur : « Ces voûtes sont au nombre de trois et nous voulons en dessiner le plan et l'élévation. Considérons tout d'abord, en plan, le quart de cercle de **a** à **b**. Puis nous reportons la distance **ab** pour dessiner [en élévation] un quadrant «aveugle³». Après cela, nous prenons la distance de **a** à **c** – en plan – et la reportons en élévation – sur le quadrant – à partir de la verticale **a** pour tracer, en fonction de cette distance, une autre verticale **c**. Pour définir sa hauteur, il s'agit de maintenir la même distance et de tracer avec elle un arc de cercle dans le quadrant ci-dessus à partir de **a**. À l'intersection des deux, il s'agit de tracer une horizontale jusqu'à la verticale **c**, où se trouve sa hauteur. A partir de ces deux points, il faut tracer sous l'intersection, qui sera le centre de l'arc **ac**. » (B. Ranisch *op. cit.*, chapitre L, n°. III ; p. 53).

Fig. 4 – Report de la distance entre les clés **a** et **c** sur l'axe horizontal des impostes. Elever une perpendiculaire à **c** ;

Fig. 5 – Report de la distance entre les clés **a** et **c**, à partir de **a**, sur l'arc du quadrant (**ab**).

Fig. 6 – Tracé de l'arc (**ac**) de rayon **ab**. Le centre **O** de cet arc est à l'intersection des arcs de rayon **ab** tracés à partir de **a** et **c** sur le quadrant.

Principes généraux du *Prinzipalbogen* : une double projection, horizontale et verticale sur les axes d'un quadrant.

- La hauteur des clés est projetée sur un « *quadrant virtuel* », un quart de cercle correspondant à l'**arc diagonal (ab)** : il s'agit de la nervure reliant deux points d'appui en passant par la clef de voûte. Situées au sommet de la voûte, les ogives - en se croisant - permettent de reporter l'ensemble du poids de la voûte vers ses quatre supports. En plan, il s'agit de la diagonale **ab**. En élévation, c'est le « *quadrant aveugle* » (ou plutôt « *virtuel* ») où est projetée la hauteur des différentes clés (**fig. 7**) ;

- **La distance entre les clés successives** – sur le plan – est reportée avec exactitude - en élévation - sur l'axe horizontal des impostes (**fig. 4**) ;

- **Pour définir la hauteur des clés**, il convient de reporter la distance – sur le plan - entre une clé et la clé principale **a**, et de la reporter – en élévation – sur l'arc de cercle du quadrant (**fig. 5**). Sauf si ces clés sont alignées sur l'arc principal, la distance entre les clés et la distance par rapport

Fig. 7 – Diagonale **ab** représentant l'arc diagonal, le quadrant virtuel où sont projetées la hauteur des clés.

³ Le sens n'est pas clair mais peu signifier « virtuel », au sens où ce quadrant n'est pas matériellement construit sur la voûte. Il sert simplement à projeter la hauteur des clés sur le tracé.

à la clé de voûte principale diffèrent sensiblement. Dans le cas présent, pour la clé **c**, l'écart est infime (**fig. 6**) ;

- **Le tracé du tierceron (ac)**, résulte de la **méthode des 3 arcs** : son centre **O** est situé à l'intersection de deux arcs de **rayon fixe ab**, tracés à partir des deux clés **a** et **c**. Le rayon de la nervure (**ac**) est lui aussi fixe, égal à **ab**.

D'une manière générale, tous les rayons sont fixes et équivalent à la diagonale ab. C'est le rayon du cercle circonscrit à la forme initiale (de rapport $1 \times \sqrt{2}$).

« Le Prinzipalbogen est un groupe de méthodes apparentées à rayon fixe qui s'articulent autour de l'utilisation d'un arc principal pour définir la courbure de toutes les nervures de la voûte. Ce «Prinzipalbogen est presque toujours une forme de diagonale, qui a généralement la plus grande portée de toutes les nervures de la voûte. Les différences entre chaque méthode résident dans la façon dont le rayon du Prinzipalbogen est défini et dans les techniques spécifiques utilisées pour le transférer à travers les nervures de la voûte ». (Buchanan, A., Hillson, J. and Webb, N. – 2021 ; p. 154)

B. Ranisch poursuit : « Ensuite, prendre la distance de **c** à **d** - en plan - et la reporter à partir de la verticale **c** pour tracer une nouvelle verticale. Pour trouver sa hauteur, il s'agit de prendre la distance de **a** à **d** - en plan - pour tracer un arc de cercle dont le centre est en **a** sur le quadrant. Là où il coupe le quadrant, et à partir de ce point, il faut tracer une courte ligne horizontale jusqu'à ce qu'elle croise la verticale **d**, ce qui donnera la hauteur exacte de l'arc **cd**. Il faut maintenant tracer l'intersection de ces deux points, ce qui donnera le centre de l'arc **cd**. » (B. Ranisch *ibid.*).

Fig. 8 – Tracé du tierceron (cd).

Il suffit de répéter ici la procédé créé pour déterminer le point **c**, sachant que les distances entre les clés sont reportées sur l'axe horizontal, tandis que la hauteur des clés est mesurée à partir de la clé de voûte principale **a** et projetée sur le quadrant, en élévation : reporter – à partir du plan - la distance **cd** sur l'axe horizontal et tracer une verticale passant par **d** ; tracer l'intersection **d'** de l'arc (**ad**) avec le quadrant – en élévation – et déterminer **d** sur la verticale, à la même hauteur que **d'** ; tracer ensuite l'arc (**cd**) à partir de l'intersection des arcs centrés en **c** et **d**, sachant que tous ces rayons sont fixes et égaux à **ab** (**fig. 8**). Pour ce qui est de l'arc formeret (**db**), il suffit de reporter sur l'axe horizontal la distance **db** en plan, et de repérer la projection du point **b** sur cet axe. Le centre de l'arc (**db**) est à l'intersection des arcs de rayon (fixe) **ab**, tracés à partir des points **d** et **b** (**fig. 9**).

Fig. 11 – Plan des voûtes de la nef de l'église Sainte-Catherine (Gdańsk, Pologne), d'après B. Ranisch (cf. E. Pliego de Andrés *ibid.*)

Un exemple est donné par le tracé des voûtes de la nef de l'église Sainte-Catherine (à Gdańsk, Pologne), construit sur un rectangle de proportion 2x5 (env.) et une grille modulaire de cinq mailles (**fig. 11**).

Le décalage est évident entre le positionnement des clés sur le quadrant et la distance entre les clés, sur plan, tel que rapporté sur l'axe horizontal : la projection de l'arc **cd** à partir du quadrant excède la distance **cd** sur l'axe horizontal.

• **Variante 3. L'arc principal n'est pas l'arc diagonal.** E. Pliego de Andrés a ainsi parfaitement montré que, dans le cas du tracé des voûtes de l'église du Saint-Esprit (à Gdańsk, Pologne), l'arc principal est en fait la médiane horizontale ! La hauteur des clés correspond ainsi à leur distance, en plan, par rapport à cet axe (en non plus par rapport à une clé de voûte en position centrale). Sur la **figure 12**, la hauteur de la clé **c** est ainsi la distance de **c** par rapport à l'axe **ab** (segment rouge, **fig. 12**).

Fig. 12 – Etat actuel des voûtes de la nef de l'église de la Sainte-Trinité (Gdańsk, Pologne/ cliché E. Pliego de Andrés), et plan d'après B. Ranisch (*op. cit.* chap. XL, p. 44) et E. Pliego de Andrés (*op. cit.* p. 416-417). Tracé de l'arc (**ac**) d'après E. Pliego de Andrés (*ibid.*).

Il semble que de nombreuses variantes soient possibles. L'une des conditions impératives étant que la distance entre les clés – en plan – soient reportées avec exactitude sur l'axe horizontal – en élévation. La hauteur des clés est fixée sur le quadrant, en reportant la distance de chaque clé soit à partir de la clé principale, soit à partir de la clé précédente...

Exemple du tracé des voûtes de la basilique Sainte-Marie (à Gdańsk, Pologne).

Il s'agit de la première description proposée par B. Ranisch (*op. cit.*, chap. III, p. 5), d'ailleurs la plus reprise par les commentateurs des XIX^e et XX^e s. ! Le plan est inscrit dans un rectangle de proportion sesquialtère (3:2) et l'étoilement est tracé de manière particulière avec un retrait (**cd**) équivalent à 1/9 de la longueur mais 1/5 de la largeur (distance **ef**) ! De ce fait, **les deux liernes bc₁ et**

bc_2 n'ont donc pas la même longueur, selon que la lierne est longitudinale ou transversale⁴ ! Sur le schéma de B. Ranisch, les clés c_1 , c_2 et d sont alignées.

Sur la **figure 13**, ci-dessus, c'est l'arc bc_1 qui est tracé : il est sensiblement plus long que l'arc fc_2 .

Fig. 13 – Plan des voûtes de la nef de la basilique Sainte-Marie (Gdańsk, Pologne), d'après B. Ranisch (*op. cit.* chap. II, p. 5, n° 1 et 2).

Fig. 14 – A gauche, voûtes de la nef de la basilique Sainte-Marie (Gdańsk, Pologne) : cliché d'E. Pliego de Andrés.

A droite, superposition du tracé de B. Ranisch (*op. cit.* chap. II, p. 5, n° 1 et 2) avec la restitution réalisée pour la présente étude G. Barot, 2023), qui semble juste.

Postérité et limites – les travaux de B. Ranisch ont inspiré toute une série de réflexion et de théories complémentaires, plus ou moins fidèles.

G. Ungewitter (*Lehrbuch der Gotischen Konstruktionen*, Leipzig, 1880 ; 2 vol.) a développé une interprétation visiblement erronée des recherches de B. Ranisch, dans la mesure où la hauteur de chaque clé est définie uniquement à partir de la clé de voûte centrale, d'où un certain effet « *domical* », avec des « sommets de voûte » créant un hémisphère de rayon égal à la diagonale de la voûte...

(**Fig. 14** – visuels créés par A. Buchanan, J. Hillson et N. Webb <https://www.tracingthepast.org.uk/> > designing)

⁴ Ce point est simplement évoqué, sans être résolu, par E. Pliego de Andrés, *op. cit.* p. 423.

Fig. 15 – visuel créé par A. Buchanan, J. Hillson et N. Webb <https://www.tracingthepast.org.uk/> > designing.

Les recherches actuelles de l'équipe universitaire de Liverpool (A. Buchanan, J. Hillson et N. Webb) ont démontré qu'à de rares exceptions près – pour la nef d'Ottery-Saint-Mary ou le chœur de la cathédrale Saint-Pierre d'Exeter – la diagonale d'une voûte a rarement été choisie pour définir les paramètres de la courbure des différents arcs. Et même dans ce cas, cette diagonale est rarement semi-circulaire, mais souvent segmentée, ogivale ou encore multi-centrée... La hauteur de la clé de voûte principale est également rarement pré-déterminée par le tracé des nervures, mais plus souvent par des facteurs extérieurs et contingents (Buchanan, A., Hillson, J. and Webb, N. – 2021, *op. cit.*; p. 155-156).

Fig. 16 : paramètres de la courbure d'un arc (Buchanan, A., Hillson, J. and Webb, N. – 2021, *op. cit.*).

A partir de paramètres clairement identifiés, fixes ou dépendants (le point d'émergence O, la portée (x_a), la position du centre (h, k) et de l'apex (x_a, y_a), la hauteur de l'apex (y_a), le rayon (r), le positionnement sur ou au-dessus/dessous de la ligne d'imposte, horizontale passant par O...) un certain nombre de techniques ont été identifiées pour rendre compte de la courbure des différents arcs (Buchanan, A., Hillson, J. and Webb, N. – 2021, *op. cit.*; chap. 4, p. 115-175 : cf. ci-contre **fig. 16**) :

- **Méthodes dites « des cordes »** (« deux cordes » et « cordes segmentaires ») : les éléments fixes sont le point d'émergence (O), la hauteur du sommet (y_a) et la portée (x_a). Le rayon (r) et la hauteur (ou parfois la position horizontale) du centre sont des éléments dépendants.

« En fixant les points de départ et d'arrivée de la corde et en traçant les points d'intersection entre leurs bissectrices perpendiculaires et d'autres caractéristiques définies de la voûte, les concepteurs ont pu déterminer à la fois le centre et le rayon des nervures ». Les nervures ont toutes la même courbure, en utilisant le rayon de la nervure diagonale (ou transversale). Les hauteurs des bossages résultent de la géométrie ; elles ne sont pas fixées à l'avance.

- **Méthodes à rayon fixe (méthodes à deux ou trois cercles)**. Ces méthodes consistent toutes à transférer le rayon (r) d'une nervure à l'autre. Les éléments fixes sont le point d'ancrage (O), la portée (x_a) et le rayon (r). La hauteur du sommet (y_a) et la position du centre peuvent être des éléments dépendants.

Les nervures ont toutes la même courbure, mais la hauteur des bossages secondaires est fixée au préalable. Les nervures doivent être ajustées si nécessaire par une rotation de l'arc autour du point de départ, en déplaçant leurs centres de courbure (qui ne sont pas sur la ligne d'imposte).

Une autre variante a été proposée à l'origine par l'architecte Christian Ludwig Stieglitz (1756-1836) dans un manuscrit non publié mais repris par **Friedrich Hoffstadt** (*Gothisches ABC-Buch*, Frankfurt am Main ; 1840-1863) : il s'agit d'utiliser non pas le rayon de la diagonale de la voûte mais une portée définie par la somme des mesures de tous les segments d'arcs en plan, en suivant le cheminement le plus long, depuis le point d'émergence des nervures jusqu'à la clé de voûte (Buchanan, A., Hillson, J. and Webb, N. – 2021, *op. cit.* ; p. 155).

- **Autres** : arcs à deux centres ; arcs irréguliers ; arcs brisés en tiers-point, quart-point, quinte-points, etc.

Ainsi, le folio 20 du Carnet de V. de Honnecourt comporte une surprenante spirale, dont l'axe est incliné. R. Bechmann (op. cit. p. 225-230), à la suite de Viollet-le-Duc, a remarqué que l'angle de cette déclinaison est l'angle formé par l'hypoténuse et le petit côté du triangle 3-4-5... Pour R. Bechmann, pour définir un arc brisé, il suffit de connaître le rapport entre le rayon et la distance du centre d'un des demi-arcs à l'axe (*Villard de Honnecourt*, 1991, note 124 ; p. 209). L'arc plein cintre est de rayon 5 unités (la diagonale du rectangle mesurant 10 unités) ; l'arc doubleau (en bleu) est de rayon 5 sur une base 8 ; l'arc formeret (en vert) a un rayon 5 sur une base 6. Tous les arcs ont le même rayon, seule la dimension de leur base change. Ces trois arcs sont donc dans un rapport 3-4-5. Par ailleurs, l'arc doubleau (en bleu) est un arc brisé de rapport 5:1, tandis que l'arc formeret (en vert) est de rapport 5:2.

Toute autre proportion semble vouée à une approximation plus ou moins acceptable. L'arc doubleau est proche d'un arc en tiers-point et le formeret d'un quinte-point (Les Compagnons Tailleurs de pierre du Devoir *Les voûtes à nervures*, Paris, 2023 ; p. 36-37).

L'intérêt est de standardiser et de pré-fabriquer les voussoirs puisque la courbure des arcs est unique.

Fig. 17 – Tracé des arcs formeret et doubleau à partir d'un seul et même rayon (demi-diagonale d'un rectangle de proportion 3-4-5) chez Villard de Honnecourt, d'après R. Bechmann, *op. cit.*

En Espagne, des recherches menées par des chercheurs de l'Université Polytechnique de Madrid, et de l'École Supérieure d'Architecture de Madrid, ont constaté 4 types de tracés possibles⁵ :

- « Toutes les nervures ont la même courbure, en utilisant le rayon de la nervure diagonale. Les hauteurs des bossages résultent de la géométrie ; elles ne sont pas fixées à l'avance.
- Toutes les nervures ont la même courbure, mais la hauteur des bossages secondaires est fixée auparavant. Les nervures doivent être ajustées si nécessaire par une rotation de l'arc autour du point de départ, en déplaçant leurs centres de courbure (qui ne sont pas sur la ligne d'imposte).
- Toutes les nervures ont deux rayons de courbure (qui sont égaux pour toutes les nervures). La nervure diagonale est ovale, tandis que les autres nervures sont en arc de cercle. La hauteur des bossages est préalablement fixée, et l'ajustement est obtenu par le déplacement du point de tangence (en faisant glisser l'arc supérieur sur l'arc inférieur).
- Toutes les nervures ont deux rayons de courbure (qui sont égaux pour toutes les nervures). La hauteur des bossages est également fixée au préalable, et toutes les nervures ont le point de transition entre les segments inférieur et supérieur de l'arc à l'endroit où se trouve le point de transition entre les segments inférieur et supérieur de l'arc au même niveau. Les ajustements nécessaires sont effectués en faisant tourner le segment supérieur de la nervure autour de ce point de transition, en déplaçant son centre de courbure ; en général, ce point n'est pas un point de tangence entre les deux segments. »

L'excellente thèse de S. Genin⁶ consacrée aux voûtes « *manuélines* » de la fin du XV^e-début XVI^e s. donne plus de quarante analyses de cas d'études, à la fois pragmatiques et critiques,

⁵ José Carlos Palacios Gonzalo and Rafael Martín Talaverano "Technological development in Spanish gothic vaults design", Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid ; In: *International Journal of Architectural Heritage*, 2013, 7:2, 189-206.

⁶ Genin, S. (2014) *Voûtes à nervures manuélines. Le caractère Innovant de João de Castilho*, thèse de Doctorat en Ingénierie, soutenue en 2014, au Département d'Architecture de l'Université Catholique de Louvain ; t. I : 445 p.

fournissant des tracés en plan, en élévation, et des hypothèses concernant leur construction. La méthode utilisée pour passer du plan à l'élévation reprend « *la méthode de Hernán Ruiz, qui consiste à tirer la hauteur [des clés] à partir de la ligne faîtière* » (op. cit., p. 210). Les nervures principales sont – la plupart du temps – tracées selon un arc de cercle (p) de rayon égal à la moitié de la longueur de la diagonale en plan. Cet arc circonscrit le plan, en général. Il peut être en « anse de panier ». La ligne faîtière (f) est tracée par un arc de cercle double du rayon de (p), donc de rayon égal à la longueur de la diagonale en plan. Cette ligne faîtière peut être plate, notamment lorsqu'elle transversale.

Exemple du tracé en plan et en élévation de la chapelle du transept gauche du monastère de Vilar de Frades, à Barcelos (Portugal) : les figures ci-dessous correspondent aux figures 189 à 191 de la thèse de S. Genin (p. 247 à 249).

Hypothèse de tracé en élévation « *Les nervures principales sont tracées selon un arc de cercle (p) de rayon égal à la longueur des tiercerons. La diagonale est tracée avec ces deux arcs de cercle : les « combados » délimitent une coupole.* »

Tracé refait d'après S. Genin (fig. 190, *ibid.*).

- **Lignes faîtières (f)** : une fois connue la hauteur de voûte désirée (clef 1), tracer les deux lignes faîtières (f) – tant longitudinale que transversale – avec le même arc de cercle de rayon égal à la longueur de la diagonale en plan. Elles sont figurées en bleu, de centre f_0 et f_1 .

- **Tiercerons $M2$ et $M4$ (de rayon p)** : projeter verticalement la clef 2 jusqu'à la hauteur définie sur (f) par 2'. Rabattre la clef 2 sur (MM') pour reporter la distance entre la clef et la console M marquant la naissance de la nervure. Elever la clef 2 à la même hauteur que 2'. Tracer la courbure du tierceron de rayon (p), à partir du centre 2 situé à l'intersection de deux arcs de rayon (p) tracés à partir de la clé 2 et de la console. Ce tracé vaut pour celui de tous les tiercerons. La hauteur de cette clef est reportée sur (f) à la même hauteur que la clé 2 : en 4'.

- **Formerets M3 et M5:** projeter verticalement la clef 3 sur (*f*) en 3' et reporter la distance M3 pour trouver son élévation « vraie ». Tracer la courbure du formeret M3 en élévation avec la même méthode que pour les arcs précédents. Noter que son centre est plus bas que celui des arcs précédents, puisque cette clef est plus basse. Idem pour M5.

- **Diagonale :** La clef 6 étant située sur la diagonale (l'axe de projection du tracé), il suffit de la rabattre directement sur (MM') et de l'élever au point 6, à la même hauteur que les clefs 2 et 4 (condition pour que les « *combados*⁷ » circulaires soient horizontaux). Tracer la courbure de l'arc M6. Son centre est distinct de celui des tiercerons.

Noter que l'arc entre les clefs 1 et 6 n'est autre que la faîtière transversale, de rayon égal à la longueur de la diagonale en plan, et de même rayon que (*f*).

Noter enfin l'originalité de « l'étoilement » constitutif du tracé en plan...

En guise de conclusion : Bien que les tracés de B. Ranish restent singulièrement muets sur leur origine épistémologique, il n'en demeure pas moins qu'ils ont inspiré des générations de chercheurs et se sont révélés extrêmement féconds en termes de tracé.

Bibliographie succincte.

- Bechmann, R. (1991) *Villard de Honnecourt. La pensée technique au XIII^e siècle et sa communication*, Picard éd., Paris ; 384 p.
- Buchanan, A., Hillson, J. and Webb, N. (2021) *Digital Analysis of Vaults in English Medieval Architecture*. New York and London: Routledge.
- Bucher, F. (1972) 'Medieval architectural design methods, 800–1560', In: *Gesta*, 11(2), pp. 37–51.
- Compagnons tailleurs de pierre du Devoir (B. Combernoux, dir.) *Les voûtes à nervure*, Paris, Librairie du Compagnonnage, 2023 ; 191 p.
- Genin, S. (2014) *Voûtes à nervures manuélines. Le caractère Innovant de João de Castilho*, thèse de Doctorat en Ingénierie, soutenue en 2014, au Département d'Architecture de l'Université Catholique de Leuven ; t. I : 445 p.
- (2018) 'Form, design and construction of ribbed vaults. João de Castilho's innovations in the Jerónimos Monastery, Lisbon (1470-1552)', In : *Construction History*, vol. 33, No. 1 (2018), pp. 27-48.
- Huerta, S. (2012) "Technical Challenges in the Construction of Gothic Vaults: The Gothic Theory of Structural Design", In: *In: Construction Techniques in the Age of Historicism. From Theories of Gothic Structures to Building Sites in the 19th Century*. Hirmer, Munich, pp. 162-195.
- Kulig, A. and Romaniak, K. (2008) 'A Universal Geometrical Method for Reconstruction of Gothic Vaults', In: *Journal for Geometry and Graphics*, 12/1, pp. 81–86.
- Hoffstadt, F. (1840-63) *Gothisches ABC-Buch, das ist: Grundregeln des gothischen Styls für Künstler und Werkleute*. Frankfurt am Main; Schmerber.
- Muller, W. (1990) *Grundlagen gotischer Bautechnik. Ars Sine Scientia Nihil*. München : Deutscher Kunstverlag ; 318 p.
- Palacios Gonzalo, J. C (2003) "Spanish ribbed vaults in the 15th and 16th centuries". In: *First International Congress on Construction History*, 20-24/01/2003, Madrid ; pp. 1547-1558.
- (2006). "The Gothic Ribbed vaults in Rodrigo Gil de Hontañón". In: *Second International Congress on Construction History*, 29/03/2006 - 02/04/2006, Queens' College, Cambridge University. pp. 2415-2431.
- Palacios Gonzalo, J. C., Talaverano, R. F., (2013) "Technological Development in Spanish Gothic Vaults Design", In: *International Journal of Architectural Heritage*, 7:2, 189-206.
- (2011) "Geometric Tools in Juan De Álava's Stonecutting Workshop", In: *Nexus Network Journal*, vol. 13, pp. 535–568.
- Pliego de Andrés, Elena. (2017) "The Germ of the Prinzipalbogen Concept in Bartel Ranisch", In: *Nexus Network Journal*, vol. 19, pp. 405–425.
- (2011) « La geometría de las bóvedas estrelladas en el gótico tardío alemán », In : *Actas del Séptimo Congreso Nacional de Historia de la Construcción*, Santiago 26-29 octubre 2011, eds. S. Huerta, I. Gil Crespo, S. García, M. Taín. Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2011.

⁷ Un « *combado* » est un arc courbe qui relie les clefs entre elles (S. Genin *op. cit.* p. 5).

- Ranisch, Bartel (1695). *Beschreibung Aller Kirchen-Gebäude der Stadt Dantzig mit Zeichnungen und Grundrissen der Kirchen, älteste erhaltene systematische bautechnische Beschreibung der Danziger Kirchen ; Raths und Gymnasii* Buchdruckern, Johann Zacharias Stollen, Dantzig, 1695 ; 194 p. et illustr.
- Talaverano, R. M., Pérez de los Río, R., Domínguez, R. (2012) 'Late German Gothic Methods of Vault Design and their Relationships with Spanish Ribbed Vaults', in Carvais, R., Guillerme, A., Nègre, V. and Sakarovitch, J. (ed.) *Nuts and Bolts of Construction History, Technology and Society*. 3 vols. Paris: Picard, 1, pp. 83-90.
- Tomlow, J. (2009) 'On Late-Gothic Vault Geometry', in Nowacki, H. and Lefèvre, W. (ed.) *Creating Shapes in Civil and Naval Architecture: A Cross-Disciplinary Comparison*. Leiden and Boston: Brill, pp. 193–222.
- Ungewitter, G. (1880) *Lehrbuch der gotischen Konstruktionen*, 2 Bände, Leipzig: Weigel (erste Auflage, 1880) ; 663 p. et 826 illustr. La 3^{ème} éd. été traduite en anglais par le N. Clifford Ricker (professeur émérite d'architecture à l'Université d'Illinois) en 1920 (1920 p.)
- Wendland, D., Alonso, M. and Kobe, A. (2014) 'The vault with curvilinear ribs in the "Hall of Arms" in the Albrechtsburg Meissen: Studies of the concept, design and construction of a complex late Gothic rib vault', in Campbell, J., Andrews, W., Bill, N. Draper, K., Fleming, P. and Pan, Y. (ed.) *Proceedings of the First Conference of the Construction History Society*: Queens' College Cambridge, 11–12 April 2014. Cambridge: Construction History Society, pp. 459–68.